

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927528>

УДК 622.279.8

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ГЛИКОЛЕВОЙ ОСУШКИ

Н.М. Макшаев,

магистрант 2 курса, напр. «Технологии разработки и добычи углеводородного сырья газовых и нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматривается основной этап процесса подготовки газа. Исследуются проблемы, возникающие при эксплуатации установок гликолевой осушки. В работе анализируются возможные методы борьбы с осложнениями. Приведены основные эксплуатационные показатели установок абсорбционной осушки газа. Определены основные причины возникающих эксплуатационных проблем.

Ключевые слова: абсорбер, гликоль, газ, диэтиленгликоль, коррозия, температура

PROBLEMS ARISING DURING THE OPERATION OF GLYCOL DRYING UNITS

N.M. Makshaev,

2nd year master's student, direction "Technologies for the development and production of hydrocarbon raw materials of gas and oil and gas condensate fields",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses the main stage of the gas preparation process. The problems arising during the operation of glycol drying plants are investigated. The work analyzes possible methods of dealing

with complications. The main operational indicators of absorption gas drying installations are presented. The main causes of emerging operational problems are identified.

Keywords: absorber, glycol, gas, diethylene glycol, corrosion, temperature

Одним из ключевых этапов процесса подготовки газа является его осушка, то есть уменьшение содержания влаги в газе. Данный процесс резко снижает вероятность образования газовых гидратов в магистральных газопроводах, образование которых является одной из наиболее важных проблем процесса транспортировки природного газа. Их отложение на стенках газопровода вызывает уменьшение их пропускной способности, и как следствие повышение гидравлических сопротивлений движению транспортируемой среды, а также могут привести к аварийным ситуациям при эксплуатации газопровода

В настоящее время большая часть разрабатываемых газовых месторождений на территории Российской Федерации находится в периоде падающей добычи или на приближении к поздней стадии разработки. Добываемый на данных месторождениях природный газ имеет значительно сниженное давление и повышенное влагосодержание относительно первоначальных (проектных) значений. Вследствие этого, при достижении требуемой степени осушки природного газа по точке росе по воде в эксплуатации установок его абсорбционной осушки гликолями наблюдается следующий ряд проблем: повышается кратность циркуляции абсорбента в системе; постоянно увеличивается минерализация абсорбента; повышается капельный унос абсорбента с осушенным газом в систему магистрального транспорта; усиливается коррозия оборудования; повышается потеря абсорбента вследствие испарения; сокращается время замены абсорбента; увеличивается энергопотребление на проведение процесса.

Абсорбционный метод осушки газа – наиболее распространенный процесс при подготовке газа к транспорту.

Сущность процесса абсорбционной осушки природного газа заключается в удалении воды из добываемого флюида вследствие его контакта с абсорбентом [1]. В процессе абсорбционной осушки абсорбент насыщается водой. После чего осуществляется его

регенерация в процессе десорбции воды из насыщенного абсорбента до определенной степени и циркуляционная подача обратно в процесс абсорбции [2].

Эксплуатационные показатели установок абсорбционной осушки газа зависят от: первичных (давление, температура, состав сырьевого газа, концентрация осушителя в регенерированном растворе) и вторичных (степень насыщения абсорбента, эффективность работы оборудования, наличие в газе загрязняющих примесей) факторов. Эти факторы определяют влагосодержание газа до и после абсорбера.

Большинство эксплуатационных проблем процесса гликолевой осушки связаны с одной из следующих причин: потери гликоля, коррозионные процессы, пенообразование, недостаточная сепарация газа перед адсорбцией, высокая температура гликоля после его десорбции.

Потери гликоля складываются из следующих составляющих: испарение осушенным газом в абсорбере; механический унос осушенным газом в абсорбере; с водным конденсатом десорбера; термическое разложение; различные утечки через насосы и коммуникации; при ремонтных работах и аварийных остановах [3].

Наличие в газе механических примесей, конденсата, ингибиторов коррозии и масел понижает поверхностное натяжение и вызывает вспенивание гликолей, вследствие чего – повышенные потери гликоля с потоком осушенного газа.

Вспениванию способствует повышенная вязкость гликолей, присутствие в газе тяжелых углеводородов, высокая скорость движения газа через прорези тарелок.

Потери гликоля в данном случае можно сократить, применяя разрушители пены, устанавливаемые как в самом абсорбере, так и после него. Первый из них работает в качестве коагулянта, остальные – в качестве сепараторов.

Дополнительный эффект оказывают продукты коррозии, продукты распада гликолей и другие вещества, способствующие повышению устойчивости образованной пены. Для понижения устойчивости применяют антивспениватели – водно-силоксановые эмульсии, которые добавляют в количестве $0,005 \div 0,010$ % масс. от количества циркулирующего гликоля [4]. Однако, данный метод приводит к образованию стекловидных отложений силоксана на стенках труб-испарителей установок десорбции. Поэтому для обеспечения

низкого вспенивания раствора целесообразнее проводить систематическую и качественную фильтрацию гликоля и сепарацию газа, выходящего из абсорбера.

Сами гликоли не вызывают коррозию поверхностей установок и углеродистой стали, из которых они состоят. Но это не относится к продуктам их разложения или окисления, а также к примесям, поступающим вместе с газом. Для предотвращения коррозии выбирают аппаратуру такой конструкции, при которой исключаются перегрев и высокие скорости движения потока, применяют ингибиторы [5].

Интенсивность процесса окисления гликоля зависит от температуры, парциального давления кислорода и присутствия других кислот. Поэтому на установках, технологический процесс которых требует повышенных температур или возможно попадание кислорода в систему, необходимо контролировать рН раствора, например, путем добавления щелочей. Кислотность гликолевого раствора необходимо поддерживать в пределах $\text{pH} = 6-9$ [6].

Продукты коррозионного процесса осаждаются на тарелках абсорберов и десорберов, повышают гидравлическое сопротивление теплообменников, холодильников и аппаратов воздушного охлаждения, ухудшая теплопередачу и ускоряя дальнейшую коррозию. Также наблюдается забивка газовых патрубков, на которые крепятся колпачки [7].

Предварительная сепарация газа от жидкости и механических примесей необходима для создания стабильных условий работы системы ДКС и абсорберов осушки газа. Так соленая вода в виде микроскопических капель, попадая в абсорбер, вместе с раствором гликоля поступает в ребойлер. Здесь вода испаряется, а соль откладывается на поверхностях труб и стенок аппарата.

Для оптимального удельного расхода ДЭГ необходимо поддерживать определенную температуру контакта, соответствующую температурным условиям окружающей среды и температуре газа. В противном случае повышенная температура приведет к низкой степени осушки газа или даже к образованию пены в массообменной секции. Поэтому в абсорберах поддерживается температура не выше $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ и не более $50-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ при высоком пенообразовании и выносе гликоля [8]. А также разница температур абсорбента и осушаемого газа не должна превышать $6-8\text{ }^{\circ}\text{C}$. Нижняя граница температур регламентируется

вязкостью гликоля с повышением которой ухудшается эффективность абсорбцию.

Перечисленные проблемы в эксплуатации установок абсорбционной осушки природного газа гликолями связаны с ухудшающейся эффективностью массопередачи молекул воды из добываемого газа в фазу гликоля на тарелках абсорбера и снижающейся степенью регенерации насыщенного водой абсорбента в десорбционной колонне.

В связи с этим являются актуальными проведение научных исследований, направленных на разработку альтернативных способов повышения эффективности процессов массопередачи молекул воды из добываемого пластового газа в фазу гликоля на тарелках абсорбера и выкипания воды из насыщенного объема абсорбента в блоке его регенерации.

Список литературы

- [1] Бекиров Т.М. Сбор и подготовка к транспорту природных газов. / Т.М. Бекиров, А.Т. Шаповалов – М.: Недра, 1986. 261 с.
- [2] Бекиров Т.М. Технология обработки газа и конденсата. / Т.М. Бекиров, Г.А. Ланчаков – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. 596 с.
- [3] Грынин О.Б. Методы регенерации гликолей в газовой промышленности // Молодой ученый. / О.Б. Грынин, К.А. Шумская, Н.М. Шумский – Казань: ООО «Издательство Молодой ученый», 2020. №4 47-48 с.
- [4] Жданова Н.В. Осушка углеводородных газов. / Н.В. Жданова, А.Л. Халиф – М.: Изд. «Химия», 1984. 192 с.
- [5] Бирилло И.Н. Оценка прочностного ресурса газопроводных труб с коррозионными повреждениями. / И.Н. Бирилло, А.Я. Яковлев, Ю.А. Теплинский, И.Ю. Быков, В.Н. Воронин – М.: Издательство «ЦентрЛитНефтеГаз», 2008. 168 с.
- [6] Кемпбел Д.М. Очистка и переработка природных газов. Норман, США. – 1972. Пер. с англ. под ред. д-ра техн. наук Гудкова С.Ф. М.: «Недра», 1977. 349 с.
- [7] Иканин С.А. Совершенствование процесса осушки природного газа / С.А. Иканин, Р.З. Магарил // Известия вузов. Нефть и газ – 2005. № 4. 86-90 с.

[8] Донских Б.Д. Разработка методов исследования эффективности работы установок промышленной подготовки природного газа: Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. / Б.Д. Донских // Газпром ВНИИГаз. – М., 2011. 144 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bekirov T.M. Collection and preparation for transportation of natural gases. / T.M. Bekirov, A.T. Shapovalov – M.: Nedra, 1986. 261 p.
- [2] Bekirov T.M. Gas and condensate processing technology. / T.M. Bekirov, G.A. Lanchakov – M.: Nedra-Business Center LLC, 1999. 596 p.
- [3] Gryniv O.B. Methods for regeneration of glycols in the gas industry // Young scientist. / ABOUT. Gryniv, K.A. Shumskaya, N.M. Shumsky – Kazan: Young Scientist Publishing House LLC, 2020. No. 4 47-48 p.
- [4] Zhdanova N.V. Drying of hydrocarbon gases. / N.V. Zhdanova, A.L. Khalif – M.: Publishing house. "Chemistry", 1984. 192 p.
- [5] Birillo I.N. Assessment of the strength life of gas pipelines with corrosion damage. / I.N. Birillo, A.Ya. Yakovlev, Yu.A. Teplinsky, I.Yu. Bykov, V.N. Voronin – M.: Publishing house "TsentrLitNefteGaz", 2008. 168 p.
- [6] Campbell D.M. Purification and processing of natural gases. Norman, USA. – 1972. Transl. from English edited by Dr. Tech. Sciences Gudkova S.F. M.: "Nedra", 1977. 349 p.
- [7] Ikanin S.A. Improving the process of drying natural gas / S.A. Ikanin, R.Z. Magaril // News of universities. Oil and gas – 2005. No. 4. 86-90 p.
- [8] Donskikh B.D. Development of methods for studying the efficiency of natural gas field treatment plants: Dissertation for the scientific degree of Ph.D. / B.D. Donskikh // Gazprom VNIIGaz. – M., 2011. 144 p.

© Н.М. Макушаев, 2024

Поступила в редакцию 07.02.2024

Принята к публикации 16.02.2024

Для цитирования:

Макушаев Н.М. Проблемы, возникающие при эксплуатации установок гликолевой осушки // Инновационные научные исследования. 2024. № 2-1(39). С. 52-57. URL: <https://ip-journal.ru/>